

Преимущества и актуальность дуального образования в высших учебных заведениях Узбекистана

Айткулова Гулжавхар Шекербаевна

Преподаватель Термезского инженерно-технологического института

Эл.почта: aitkulovaguljavxar@gmail.com

Аннотация: В этой статье рассматриваются преимущества, особенности дуального образования. Повышение качества профессиональной подготовки квалифицированных кадров и дальнейшего успешного трудоустройства выпускников высших учебных заведений

Ключевые слова: дуальное образование, взаимовыгодное сотрудничество, инновационный путь развития, системе дуального образования «Мастер профессии»

«Повышение качества образования – единственно правильный путь развития Нового Узбекистана» - утвердил Президента Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Повышение качества образования, подготовки квалифицированных кадров и специалистов имеют ключевое значение для инновационной экономики нашего государства. Наблюдая за экономикой и промышленностью развитых стран, мы можем увидеть, насколько важную роль играют профессиональные кадры в развитии той или иной сферы.

Президент Республики Узбекистан принял Указ «О мерах по установлению взаимовыгодного сотрудничества с субъектами предпринимательства по сокращению бедности». Основная цель документа – обеспечить работой молодежь, наладить в системе высшего образования подготовку кадров по системе дуального образования «Мастер профессии». В системе дуального образования они имеют возможность учиться и одновременно работать по своей специальности.

В условиях перехода экономики на инновационный путь развития роль системы высшего образования существенно возрастает в обеспечении новых рабочих мест квалифицированными кадрами, в стимулировании творческой активности студентов высших образований и в создании условий для её эффективной занятости, в связи, с чем требования к качеству образования для высших учебных заведений становятся всё более определенными. Основная проблема – это разрыв между теорией и практикой. Самым перспективным направлением в подготовке специалистов для реального сектора экономики и для решения этой проблемы на сегодняшний день считается дуальное обучение. Дуальная система образования, получила мировое признание, это наиболее распространенная и признанная форма подготовки кадров, которая комбинирует теоретическое обучение в учебном заведении и производственное на предприятии. Работодатели всё больше говорят, что сегодняшней основной проблемой на производствах является текучесть кадров. Внедряя на предприятиях систему дуального образования, можно положительно решить проблему повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов. Предусматривается обучение и выпуск таких специалистов, которые будут способны к самореализации, социально мобильны, смогут легко адаптироваться в современных рыночных условиях развития экономики региона, сумеют вырабатывать и изменять собственную жизненную стратегию. Но без непосредственного участия работодателей данных целей достичь практически невозможно. Несмотря на усилия ВУЗов, представители работодателей, в силу объективных и субъективных причин, не принимают активного участия в разработке и организации внедрения новых стандартов. В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется именно роль работодателя. В

идеале всё должно выглядеть следующим образом: предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество специалистов, принимая при этом участие и в составлении учебно-методической документации, студенты проходят практику на предприятии без отрыва от обучения. Важнейшим компонентом данной системы является наличие подготовленных кадров на самом предприятии, которые выступают в качестве наставников. Важной особенностью дуального подхода к обучению является то, что в данном случае предприятия даже в большей степени, чем образовательное учреждение, заинтересовано в качественной подготовке кадров. Поэтому производственники в полной мере разделяют ответственность за организацию учебного процесса, осуществляется процесс деятельности образовательного учреждения, следят за наличием преимущественности в теоретической и практической подготовке обучающихся, которых воспринимают уже как своих будущих работников. Дуальная форма обучения выгодно отличается от традиционной по степени ориентации на конкретно-практические задания в реальных условиях. Учебно-методические материалы, разработанные в рамках дуальной формы, отличаются принципиальной ориентацией на практическую деятельность студентов. Преимуществом дуального обучения является обеспечение высокого процента трудоустройства выпускников, так как они полностью отвечают профессиональным требованиям и к окончанию учебы имеют и стаж, и опыт работы. Обучение максимально приближено к запросам производства. И для выпускников, с психологической точки зрения, адаптация к новому месту работы, к кругу обязанностей и к коллективу проходит намного легче. И это объяснимо: за студентом с первого дня на предприятии закреплен наставник, который и поможет, и подскажет, и опытом поделится. Объем обязанностей у

работающего студента увеличивается постепенно, по мере освоения отдельных операций.

Преимущества для ВУЗов участвовавших в дуальном образовании это:

- а) решается немаловажная проблема баз практики;
- б) гарантированное трудоустройство выпускников;
- в) повышение уровня качества обучения и вследствие этого рейтинга учебного заведения;
- г) возможность стажировки педагогических кадров;

Преимущества для предприятий участвовавших в дуальном образовании это:

- а) квалифицированных специалисты полностью отвечающих их требованиям;
- б) решение кадровой проблемы.

Дуальная система образования отвечает интересам участвующих в ней сторон - предприятий, учебных заведений и конечно выпускников. Для них дуальное обучение это не только шанс устроиться на квалифицированную должность по окончании учебы, но и рано приобрести самостоятельность и легче адаптироваться к взрослой жизни. Дуальная система предоставляет выпускникам высших учебных заведений перспективы и возможности для управления собственной карьерой.

Подводя итоги можно сказать, что основанная на дуальном обучении, образовательные программы будут способствовать переходу на новый уровень в подготовке квалифицированных кадров и специалистов с высшим образованием для современного производства и предприятий. Взаимовыгодное партнёрство между ВУЗами и предприятиями способствуют

формировать профессиональные и общие компетенций обеспечивая конкурентоспособность, востребованность выпускников на рынке труда.

Литература

1. Югфельд Е.А. Анализ эффективности дуальной модели обучения при подготовке специалистов в условиях государственно-частного партнерства // Вестник высшей школы «Алматы». 2014. № 9. С.44-47.

2. Югфельд Е.А. Дуальная система образования как катализатор успешной профессиональной и социальной адаптации будущего специалиста // Образование и наука. 2014. С.49–6

3. Постановлением Кабинета Министров от 29.03.2021 г. № 163 «О мерах по организации дуального обучения в системе профессионального образования» LEX.UZ

4. Определены приоритетные задачи по совершенствованию образования. <https://president.uz/ru/lists/view/4424>

Research Science and Innovation House